

ВЛИЯНИЕ ИСПАРЯЕМОСТИ БЕНЗИНА НА МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И РАСХОД ГОРЮЧЕГО

Алимова З.Х.

(к.т.н., профессор),

Ташкентский государственный транспортный университет

Носиралиев Исмоилжон

Коканский филиал Ташкентского государственного
технического университета имени

Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12187548>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется влияние характерных точек фракционного состава бензина на работу двигателя и эффективность расхода топлива. Из-за плохой испаряемости тяжёлых фракций плёнки масла смываются из стенок, усиливается износ. Предлагаются ограничиться значением нейтролизовать конца кипения бензинов до 190°C.

Мақолада бензин фракцион таркиби таҳлил қилиниб, адабиётлар билан қиёсланган. Бензиннинг тўлиқ буғланмаслиги оқибатида мойнинг сифати бузилиши ва цилиндрдаги мой қатламини ювилиб кетиши натижасида двигател деталларини ейилиши ортиб кетиши аниқланган. Фракцион таркиб бўйича қайнаш хароратини охирини 190°C қилиб белгиланш тавсия этилган.

Автомобильные бензины должны обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечивались легкий пуск двигателя, его быстрый прогрев, полное сгорание топлива, а также надежная работа прогретого двигателя при различных режимах, частичное снижение смолистых отложений в системе питания и цилиндрах при работе двигателя зависит от фракционного состава.

Известно, что в двигателях сгорает только то топливо, которое находится в газообразном состоянии (жидкая фаза топлива не горит). Поэтому для полноты сгорания нужно, чтобы вся жидкая фаза топлива перешла в парообразную фазу, и произошло тщательное перемешивание паров топлива с воздухом с образованием горючей смеси. Однако испаряемость топлива существенно ухудшается с увеличением молекулярной массы его углеводородов, возрастанием их плотности и температуры кипения. Поскольку высококипящие углеводороды во впускной системе двигателя полностью не испаряются, то они в капельно-жидком состоянии поступают в камеру сгорания.

Здесь незначительная часть их испаряется и сгорает, а другая часть либо частично выбрасывается с выхлопными газами, либо стекает по стенкам цилиндра, смывая с них смазочную пленку.

Скорость сгорания такой смеси снижается (смесь догорает в процессе расширения), что приводит к снижению экономичности двигателя. При этом возникают условия для конденсации топлива на деталях цилиндропоршневой группы

В длительной эксплуатации бензиновых двигателей подтверждена непосредственная связь между испаряемостью бензина и работой двигателя. Эта связь устанавливается на основе эксплуатационной оценки бензинов по их фракционному составу. Для этой оценки используют номограмму (рис.1). На ней по горизонтальной оси отложены температуры характерных точек разгонки топлива, а по вертикальной – температуры наружного воздуха t_v в интервале от 60 до минус 30 °С. Всё поле номограммы разделено на три зоны, соответствующие колебаниям возможных температур у современных бензинов, при которых отгоняется 10; 50 и 90% фракций. Эти температуры характеризуют соответственно: пусковые свойства бензина; обеспечение быстрого прогрева и хорошей приемистости; влияние бензина на степень разжижения моторного масла в картере двигат.

по данным их разгонки.

- 1 – возможного образования паровых пробок;
- 2 – легкого пуска двигателя;
- 3 – затруднённого пуска двигателя;
- 4 – практически невозможного пуска холодного двигателя;
- 5 – быстрого прогрева и хорошей приемистости;

- 6 – медленного прогрева и плохой приемистости;
- 7 – незначительного разжижения масла в картере;
- 8 – заметного разжижения масла в картере;
- 9 – интенсивного разжижения масла в картере.

Из рисунка следует, что при использовании зимних сортов бензина надёжный запуск двигателя возможен до температуры -15°C , а при $+5^{\circ}\text{C}$ возможно образование паровых пробок. Фракционный состав как зимних, так и летних сортов бензина обеспечивает достаточно хорошую приемистость двигателя до температуры -20°C , заметное разжижение масла бензином начинается при понижении температуры окружающей среды до 0°C , а при дальнейшем понижении температуры возможен существенный рост интенсивности изнашивания деталей цилиндропоршневой группы двигателя.

Температура начала перегонки ограничена в сторону уменьшения: она должна быть не ниже 35°C для летних марок бензинов. Этим условием ограничивают количество легкокипящих фракций в бензине, что гарантирует не только предот-вращение образования паровоздушных пробок, но и сохранение пусковых свойств топлив. В летнее время понижение этой температуры неизбежно приводило бы к большим потерям от испарения бензина при транспортировании, а также возникновению взрыво- и пожароопасной ситуации при эксплуатации таких бензинов.

При нагревании топлива легкокипящие углеводороды испаряются не только с открытой поверхности, но и в объёме топлива, в результате чего образуется довольно большое количество паров, объём которых в 150-200 раз больше объёма жидкого топлива (например, из 1 л бензина образуется около 200 л пара).

Пусковые свойства топлива обусловлены низкокипящими фракциями – от начала кипения до выкипания 10 % объёма бензина. Они определяют температуру окружающего воздуха, при которой ещё возможен запуск непрогретого двигателя. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше легких фракций требуется для запуска двигателя, причем снижение температуры выкипания этой фракции улучшает пуск двигателя.

Известна эмпирическая формула, позволяющая связать минимальную температуру окружающего воздуха T_{\min} (ниже которой

пуск двигателя практически невозможен) с температурой выкипания (перегонки) 10 % бензина:

$$T_{\min} = 0,5 t_{10\%} - 50,5.$$

Таким образом, лёгкие фракции нужны только на период пуска и прогрева двигателя, что важно при работе в холодное время, поскольку при пуске двигателя в этих условиях испаряемость топлива во впускной системе существенно ухудшается. Если в составе топлива недостаточно низкокипящих фракций, то при пуске холодного двигателя часть бензина не успевает испариться и попадает в цилиндры в жидком состоянии. Поскольку используемая горючая смесь оказывается переобедненной, то она не может воспламениться от электрической искры. В результате запуск двигателя оказывается невозможным.

В конце прогрева на режиме холостого хода должно происходить практически полное испарение топлива во впускном трубопроводе. Причём, чем легче фракционный состав и ниже температура перегонки $t_{50\%}$, тем быстрее прогревается двигатель. При плохой испаряемости образуются более бедные горючие смеси, приводящие к росту времени, необходимого для разгона двигателя, работающего на таких топливах. Чем ниже $t_{50\%}$, тем однороднее углеводородный состав топлива, более круто поднимается кривая разгонки в своей средней части, бензин быстрее испаряется во впускном трубопроводе, наполнение цилиндров горючей смесью улучшается, в результате быстрее прогревается двигатель, его мощность возрастает и улучшается его приемистость.

Стандартное значение $t_{50\%}$ не превышает 115 °С для летних марок бензинов. Для зимних бензинов $t_{50\%}$ не выше 100-105 °С. Бензины с таким значением $t_{50\%}$ после пуска и прогрева двигателя обеспечивают плавный его перевод с одного скоростного режима работы на другой. Экспериментально доказано, что качество топлива незначительно ухудшается при изменении температур перегонки $t_{10\%}$ и $t_{90\%}$ объема топлива, но резко снижается с повышением $t_{50\%}$. Дальнейшее уменьшение $t_{50\%}$ не приводит к существенному улучшению быстрого прогрева двигателя и его приёмистости.

Однако основной причиной быстрого изнашивания автомобильных двигателей при использовании топлив с плохой испаряемостью является не разжижение масла, а его смывание с трущихся деталей неиспарившимся топливом. В картерное масло

попадают главным образом, фракции бензина, выкипающие при температуре выше 180°C .

На месте смывания масла происходит полусухое трение деталей, сопровождающееся повышенным износом. Разжижение масла в картере лишь свидетельствует о том, что в двигателе происходит смывание масла, вызывающее повышенные износы.

Рис.2. Влияние испаряемости бензина на мощность двигателя

$N_{эф}$ и

расход горючего $g_{эф}$

Применение топлива с высокой температурой конца кипения не только приводит к увеличению износа деталей цилиндро-поршневой группы двигателя, количества нагароотложений в камере сгорания (несгоревшая часть топлива участвует в образовании нагара на горячих деталях двигателя), но и к перерасходу топлива, снижению мощности двигателя. Поэтому температура конца кипения летнего бензина не должна превышать 195°C , а зимнего – не выше 185°C (АИ-80) и 195°C (АИ-91, АИ-95). Сужение интервала температур от $t_{50\%}$ до $t_{кк}$ способствует уменьшению склонности бензина к конденсации, понижает темп изнашивания деталей двигателя.

Таким образом, в условиях Республики Узбекистан, где не вырабатываются зимние сорта автомобильных топлив, желательно ограничить температуру конца кипения бензинов до 190°C .

Библиография:

1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие.–М.: Издательский центр «Академия» 2012.-208стр.
2. Смирнов А. В. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учеб. пособие / НовГУ им.Ярослава Мудрого. Великий Новгород,2004. 176 с.
3. А. С. Сафонов, А. И. Ушаков, И. В. Чечкенов. Автомобильные топлива: эксплуатационные свойства / – СПб., 2002.
4. Джерихов В. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПГАСУ, 2009. –256 с.
5. Алимова З.Х., Усмонов И. Влияние температуры испаряемости бензина на работу двигателя / Вестник ТАДИ №4, 2019, с. 44-48.

